

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАЖИТОВ Turg'unali Anvar O'g'li
Toshkent Shahar Olmazor tumanidagi "Salam School" NTM
ning geografiya fani o'qituvchisi

GEOGRAFIYA FANINI O'QITISHDA FANLARARO INTEGRATSIYA VA O'QUVCHILARNING AMALIY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Иқтибос келтириш учун: МАЖИТОВ Т.А. Geografiya fanini o'qitishda fanlararo integratsiya va o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 49-54.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7569496>

ANNOTATSIYA

Maqolada umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qishda fanlararo integratsiya va o'quvchilarda olingan bilimlarni amaliy topshiriqlar yordamida mustahkamlash, hamda o'quvchilarning geografiya fanidan olingan bilimlarni amaliyotda foydalana olish kompetensiyasini shakllantirish usul va vositalari ko'rsatib o'tilgan.

Калит со'злар: tabiiy resurslar, fanlararo integratsiya, shartli yoqilg'i, kompetensiya, tejamkorlik, ko'nikma, malaka, nazariy bilim, amaliy tadqiqotlar.

АННОТАЦИЯ

В статье показаны методы и средства междисциплинарной интеграции и закрепления полученных знаний студентов с помощью практических заданий, а также формирования у студентов компетенции использовать полученные знания по географии на практике.

Ключевые слова. природные ресурсы, междисциплинарная интеграция, условное топливо, компетентность, экономика, навыки, компетентность, теоретические знания, прикладные исследования.

ANNOTATION

In the article, methods and means of interdisciplinary integration and strengthening of students' acquired knowledge with the help of practical tasks, as well as formation of students' competence to use the acquired knowledge of geography in practice, are shown in the article.

Key words: natural resources, interdisciplinary integration, conditional fuel, competence, economy, skills, qualifications, theoretical knowledge, practical research

Hozirgi ishlab chiqarish, texnika va tabiatdan foydalanish jadal rivojlanayotgan, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik, demografik, geosiyosiy sharoit tadrijiy o'zgarib borayotgan, fanlar yo'nalishida olib borilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarning natijalari ijtimoiy hayotga jadal tadbiiq etilayotgan bir vaqtda o'quvchilarda geografiya fanini o'qitish jarayonida fanlar orasida bo'g'liqlikni taminlash, ko'proq amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga urg'u berish, mazmun jihatdan yangicha o'qitish zamon talabiga aylandi.

Xorijning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimi o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda umumta'lim fanlari bo'yicha fanlararo bog'lanish amaliy yondoshuvni kuchaytirishga qaratilgan. Geografiya fani mazmun jihatidan ikkiga tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy geografiyaga bo'lib o'rganiladi.

Shu paytgacha geografiya faniga qiziquvchilarga, asosan, tabiiy geografik mazmundagi masala va mashq to'plamlari, amaliy mashg'ulotlar bilan ishlash ko'nikmalari shakllantirib kelindi. Iqtisodiy va ijtimoiy geografik mazmundagi mashq va masalalarga kamroq e'tibor qaratildi, yaxlit to'plam holatida bo'lganlari esa ingliz, rus yoki boshqa chet tillarida. Asosan, tabiiy geografiyaga oid masala va mashq to'plamlaridan ilmiy-amaliy qo'llanmalari juda muhim manbalar bo'lib, geograflar orasida keng foydalanilmoqda.

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiyaga oid masalalar yuqoridagilardan asosiy farqi esa, asosan, iqtisodiy va ijtimoiy mazmunda ekanligi hisoblanadi. Ayrim formulalardagi berilmalar lotin grafigi bilan berilgan bo'lib, ko'pchiligi ingliz va rus tilidagi so'zlarga muvofiq tarzda shakllantirilgan.

Fanga doir mashqlar bajarish olingan bilimlarni mustahkamlaydi, dunyoqarash va inson fikrlashini o'stiradi, shuningdek, yangi bilimlarning shakllanishiga zamin yaratadi, avvalgilarini mustahkamlaydi. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya yo'nalishida ko'proq aholi bilan bog'liq (tug'ulish, o'lim koeffitsenti, migratsiya saldosi, urbanizatsiya darajasi), tabiiy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi, hududning ixtisoslashuv koeffitsentini aniqlash kabi amaliy mashq va masalalardan foydalaniladi.

Quyida iqtisodiy va ijtimoiy geografiyada foydalaniladigan, hamda bunday masalalarni yechishda fizika, kimyo, matematika, ekologiya kabi fanlardan olingan bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan topshiriq na'munasi keltirilgan.

YOQILG'I SANOATI

Yoqilg'i sanoati - har xil yoqilg'i turlarini qazib olish va qayta ishlash bilan band bo'lgan sanoat tarmoqlari majmui hisoblanadi. Yoqilg'i esa yonganda muayyan miqdorda issiqlik ajratadigan uglerod va uglevodododli moddalar, energiya manbayi hisoblanadi. Yoqilg'i resurslari quyidagi turlarga bo'linadi (1-chizma).

Yoqilg'i sanoati mamlakat yoki ma'lum hududdagi eng asosiy sanoat tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki, masalan, neft va tabiiy gaz eng asosiy kimyo sanoati xomashyolari, xususan, neft strategik ahamiyatga ega resurs hisoblanadi. Elektr-energiya hosil qilish uchun ham yoqilg'idan foydalaniladi. Umuman olganda energiyaning hamma turlariga bo'lgan talab oshib bormoqda.

Izoh: 1-chizma chizma muallif tomonidan tayyorlangan.

Ayni muammo ham shunda, cheklangan resuslardan unumli, hamda ekologik havfsiz foydalanish, ulardan foydalanishda tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim hisoblanadi. Ammo, buning o‘zi yetarli emas, biz bugungi kunda o‘quvchilarga tabiiy ne‘matlarning hayotimizgi ahamiyatini ularga tushuntirish uchun, aynan fanlararo integratsiya muhim o‘rin tutadi. Bu orqali biz ularda hayotiy ko‘nikmalarni shakllantiramiz. Quydagi berilgan topshirlarda fanlararo integratsiyani ko‘rishimiz mumkin.

Shartli yoqilg‘i – 1 kg toshko‘mir yonganda hosil bo‘ladigan (7 mln kaloriya, 29 mega Joul yoki 2 kVt/s) energiya bo‘lib, uning issiqlik darajasi 1 deb qabul qilingan. Boshqa yoqilg‘ilar yonganda hosil qiladigan issiqlik 1 kg toshko‘mirning issiqlik koeffitsiyentiga qiyosan baholanadi hamda yoqilg‘i turli xillarining salmog‘ini taqqoslash uchun ular shartli yoqilg‘iga qiyosiy baholanadi.

Turli xil yoqilg‘ilarning yonganda beradigan issiqligi

Yoqilg‘i turi	1 kg yoqilg‘i yonganda chiqadigan issiqlik		Issiqlik koeffitsienti
	Joulda	Kaloriyada	
Tabiiy gaz	$4,4 \cdot 10^7$	$10,6 \cdot 10^6$	1,5
Neft	$4,4 \cdot 10^7$	$10,6 \cdot 10^6$	1,5
Toshko‘mir	$2,9 \cdot 10^7$	$7,0 \cdot 10^6$	1,0
Qo‘ng‘ir ko‘mir	$1,3 \cdot 10^7$	$3,1 \cdot 10^6$	0,45
Yonuvchi slanes	$1,8 \cdot 10^7$	$2,1 \cdot 10^6$	0,30
Torf	$1,4 \cdot 10^7$	$3,4 \cdot 10^6$	0,48
Quruq o‘tin	$1,0 \cdot 10^7$	$2,4 \cdot 10^6$	0,34

Manba: Musayev P., Musayev J. O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi: Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. –T.; “Sharq”, 2019. [34-b.]

Yoqilg'ilarning chiqaradigan issiqlik ko'rsatkichlaridan kelib chiqqan holda, hisob-kitoblarni ham amalga oshirish mumkin.

1-masala. Agar sizda issiqlik elektr energiyasi olish uchun yoqilg'i sifatida 1 tonna neft, 3 tonna qo'ng'ir ko'mir, 4 tonna slanes, hamda 6 tonna quruq o'tin bo'lsa, unda quyidagi topshiriqlarni bajaring.

1-topshiriq. Berilgan yoqing'ilardan qaysi birini tanlash orqali eng ko'p issiqlik elektr energiyasi hozil qilish mumkin?

2-topshiriq. Berilgan jadvaldagi bo'sh kataklarga mosini tanlab "+" belgisini qo'ying.

Yoqilg'i turi	Qattiq	Suyuq	Gazsimon
Neft			
Qo'ng'ir ko'mir			
Slanes			
Quruq o'tin			

3-topshiriq. Berilgan yoqilg'i turlarini istimolchiga yetkazib berishda qaysi transport turidan foydalanish mahsulot tannarxi arzonlashtiradi? Mos katakchaga "+" belgisini qo'ying.

Yoqilg'i turi	Avtomobil transporti	Temir yo'l transporti	Quvur transporti
Neft			
Qo'ng'ir ko'mir			
Slanes			
Quruq o'tin			

Bu berilgan masala hayotiy kontekstda uchraydigan topshiriqlardan tuzilgan. Bu yerda o'quvchi fanlarga oid bilimlari bilan bir qatorda mantiqiy fikrlash qobiliyatini ham nomoyon qiladi. Berilgan vazifa yechimini baholashda o'qituvchi e'tiborni o'quvchining boshqa fanlardan olingan bilimlarini geografiya fani bilan bog'lash ko'nikmasi shakllanganligiga qaratishi lozim.

Yechish:

1-topshiriq yechimi. Bunda hisoblashlar quyidagi ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi:

1. 1) 1 kg neft yonganda ajralib chiqadigan issiqlik – $10,6 \cdot 10^6$ kaloriya;

2) yoqilgan og'irligi – 1 tonna;

3) hisoblashga mos proporsiya usulidan foydalaniladi:

1 kg ----- $10,6 \cdot 10^6$ kal.

1 tonna (1000 kg) ---- $x = \frac{10,6 \cdot 10^6 \cdot 1000}{1} = 10600 \cdot 10^6$ kal.

2. 1) 1 kg qo'ng'ir ko'mir yonganda ajralib chiqadigan issiqlik – $3,1 \cdot 10^6$ kaloriya;

2) yoqilgan og'irligi – 3 tonna;

1 kg ----- $3,1 \cdot 10^6$ kal.

3 tonna (3000 kg) ---- $x = \frac{3,1 \cdot 10^6 \cdot 3000}{1} = 9300 \cdot 10^6$ kal.

3. 1) 1 kg slanes yonganda ajralib chiqadigan issiqlik – $2,1 \cdot 10^6$ kaloriya;

2) yoqilgan og'irligi – 4 tonna;

1 kg ----- $2,1 \cdot 10^6$ kal.

4 tonna (4000 kg) ---- $x = \frac{2,1 \cdot 10^6 \cdot 4000}{1} = 8400 \cdot 10^6$ kal.

4. 1) 1 kg quruq o'tin yonganda ajralib chiqadigan issiqlik – $2,4 \cdot 10^6$ kaloriya;

2) yoqilgan og'irligi – 6 tonna;

1 kg ----- $2,4 \cdot 10^6$ kal.

6 tonna (6000 kg) ---- $x = \frac{2,4 \cdot 10^6 \cdot 6000}{1} = 14400 \cdot 10^6$ kal.

Javob: 1tonna neftdan $10600 \cdot 10^6$ kal., 3 tonna qo'ng'ir ko'mirdan $9300 \cdot 10^6$ kal., 4 tonna slanesdan $8400 \cdot 10^6$ kal., 6 tonna quruq o'tindan $14400 \cdot 10^6$ kal. Issiqlik elektr energiyasi hosil qilish mumkin. To'g'ri javob sifatida quruq o'tinni tanlashimiz mumkin.

2-topshiriq javobi:

Yoqilg'i turi	Qattiq	Suyuq	Gazsimon
Neft		+	
Qo'ng'ir ko'mir	+		
Slanes	+		
Quruq o'tin	+		

3-topshiriq javobi:

Yoqilg'i turi	Avtomobil transporti	Temir yo'l transporti	Quvur transporti
Neft			+
Qo'ng'ir ko'mir		+	
Slanes		+	
Quruq o'tin	+	+	

Yuqoridagi berilgan 1 topshiriqda agarda birlik Joul bilan ifodalangan bo'lsa, mos ravishda, mazkur birlik ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

2-masala. Yoqilgan neftdan chiqqan issiqlik miqdori hisoblab chiqilganda, u $6,6 \cdot 10^7$ Joulni tashkil etgan bo'lsa, qancha neft yoqilganligini toping.

Yechish. Bu jarayon bilan bog'liq amallarni bajarishda e'tiborli bo'lish lozim. Chunki bu yerda 10^6 emas, balki 10^7 tarzida ifodalangan. Shu bois, ish tartibli va mazmunan uzviy holda berilishi lozim.

1) 1 kg neft yoqilganda chiqadigan Joul issiqlik miqdori – $4,4 \cdot 10^7$ Joul;

2) hisoblash uchun keltirilgan ajrab chiqqan energiya - $6,6 \cdot 10^7$ Joul;

3) $6,6 \cdot 10^7$ degani – bu 6,6 dan keyin yana 7 ta raqam bor degani. Neftdan meyoriy chiqadigan issiqlik 10^7 da berilgani bois, yakunda ajrab chiqqan issiqlik ham 1 kg yonganda ajrab chiqishi kerak bo'lgan issiqlik birligiga moslanadi, ya'ni quyidagicha: $6,6 \cdot 10^6 \rightarrow 66 \cdot 10^7$ Joul;

4) hisoblash uchun proporsiya usulidan foydalaniladi:

1 kg ----- $4,4 \cdot 10^7$ Joul

15 kg $\frac{66 \cdot 4,4}{1} = x$ ----- $66 \cdot 10^7$ Joul.

Javob: Neftni yoqilganda chiqqan issiqlik $6,6 \cdot 10^7$ Joulni tashkil etgan bo'lsa, uning og'irligi, o'rtacha, 15 kg bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda, nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulot darslarini fanlararo integratsiyalashgan tarzda mantiqiy fikrlashga undovchi topshiriqlar asosida tashkil etish o'quvchilarning samarali bilim olishini ta'minlaydi. Yuqorida berilgan topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchilar geografiya, fizika, matematika va kimyo fanlaridan olingan bilimlaridan foydalanadi hamda mustahkamlaydi.

Bunday topshiriqlar o'quvchilarni o'z o'lkasining tabiati, boyliklari, ularni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni shakllantirish, o'quvchilarni o'z ustida ishlashga, resurslardan tejab foydalanishga, kichik tadqiqotlar o'tkazishga ilhomlantiradi.

IQTIBOSLAR

1. Musayev J. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. –T.; “Sharq”, 2019. [34-b.]
2. Jumaxanov Sh.Z., Toshpo'latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya: masalalar to'plami: (uslubiy qo'llanma) – Namangan. 2019 y.
3. Солиев А. Иқтисодий география: назария, методика ва амалиёти. [Матн]: танланган асарлар / масъул муҳаррир: О.Ата-Мирзаев. –Т.: “Камалак”, 2013.у
4. Солиев А. Ўзбекистон иқтисодий ва ижтимоий географияси. –Т.: “Университет”, 2014.у
5. Umumiy elektron ensiklopediya. <https://uz.m.wikipedia.org>
6. Tabiiy resurslar. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/natural_recourse/&hl=.%3Fcom